

TURIZM VA AVIATSIYA SANOATINING RIVOJLANISH TARIXI

Xamroyeva Muxayyo Baxrilloyevna

“IPAK YO’LI” Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada aviatsiya sanoatining rivojlanishi va u bilan bir qatorda turizmning rivojlanishi tarixi ko‘rib chiqilgan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: aviatsiya, xalqaro turizm, aviakompaniya, samalyot.

Insoniyat uchun parvoz qilish istagi azaldan unga hamroh bo‘lgan. Uchish bilan bog‘liq ilmiy ishlar o‘rta asrlarga borib taqaladi. 1505-yildagi parvoz bilan bog‘liq ilk chizmalar Leonardo Davinchi chizmalarida aks etgan. XVII asrda ichiga issiq havo to‘ldirilgan havo shari vositasida aka-uka Montgolfierlar Parij ustidan uchib o‘tishadi. Oradan qariyb bir asrcha vaqt o‘tgach, 1783- yilda Graf Zeppelin tomonidan birinchi motorli dirijabl yaratildi. Biroq, 1937- yilda bu harakatga chek qo‘yilishiga “Hinderburg” dirijablining yaratilishi sabab bo‘ldi.

Aka-uka Raytlar tomonidan 1903- yil 17- dekabrda dvigatelli samalyotda ilk parvoz amalga oshirildi va bu parvoz zamonaviy aviatsiya tarixini boshlab berdi. Ular o‘sha kuni birinchi parvozlari davomida 36 metr masofani, to‘rtinchi martasida esa 248 metr masofani bosib o‘tadilar. Bundan tashqari, 1905 yilda ikki frantsuz uchuvchisi: Gabriel va Charlz Vuazen dunyodagi birinchi samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyani yaratdilar. Ko‘p o‘tmay boshlangan birinchi jahon urushi samalyotlarning ahamiyatini yanada oshirdi. Birinchi jahon urushi davrida harbiy samolyotlarga talab sezilarli darajada oshdi, bu esa aviatsiya sanoatining yaxshilanishiga olib keldi. Birinchi jahon urushidan keyin aksariyat harbiy samolyotlar fuqarolik samolyotlari bilan almashtirildi. O'sha yili 6000 ga yaqin odam samolyotda sayohat qilgan. Ilk aviakompaniyalarning tashkil etilishi ham urush tugashi bilan sodir bo‘ldi. Shu qatorda IATA (Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi) 1913-yilda tashkil etildi. Amerikalik Charlz Lindberg 1927-yil, 20-mayda Atlantika

okeani ustidan uchib o‘tib, okean ustidan birinchi parvozni muvaffaqiyatli amalga oshirdi [1]. Aviatsiya tarixidagi yana bir muhim davr 1930 yil, britaniyalik uchuvchi Frenk Uitl "Jet dvigatellari to'g'risida"gi qonunni amalga oshirgan vaqt edi. Yevropa fuqaro aviatsiyasining turg‘unlik davri ikkinchi jahon urushi davriga to‘gri keldi. Birinchi raketa samalyotlar Germaniya tomonidan yaratilgan bo‘lsa, inglizlar tomonidan radarlar yaratildi. Garchi bu ixtirolar 1939-1945-yillarda yaratilgan bo‘lsada, hozirgi kundagi aviatsiya texnologiyasida ham qo‘llanib kelinmoqda.

Xalqaro fuqaro havo transporti ikkinchi jahon urushu tugashi bilan qit’alararo parvozlarni amalga oshirishni boshladi. Tezlik va vaqt omili tufayli havo transporti dengiz va quruqlikdagi transport vositalaridan oldinladi. Endi samalyotlar o‘rta va qisqa masofali sayohatlar uchun ham qo‘llanilishi havo transportini turizm sohasining ajralmas qismiga aylantirdi. Jahonda 1960-yillarda turizmning keskin o‘sishi bilan bir qatorda havo transporti rivojlanishida ham ijobiy o‘zgarishlar yuz berdi. Yo‘lovchilar sonining ortishi va samalyotdagi o‘rindiqlarning ko‘payishi chiptalar narxini pasayishiga olib keldi. 1960-1970-yillarda yo‘lovchilar soni 190% ga oshdi. Ammo 1973-yilda dunyo mamlakatlarida yuz bergan iqtisodiy inqiroz va milliy daromadning kamayishi yo‘lovchilar tashishda keskin o‘shishni kamaytirdi. 1974-yilda yuz bergan neft inqirozi aviatsiyaga o‘z ta’sirini o‘tkazgan bo‘lsada, ammo ko‘p o‘tmay vaziyat yana o‘nglandi. O‘tgan asrning 80-yillari boshi fuqaro aviatsiyasi tarixida inqirozli yillar bo‘ldi[2]. Bunga asosiy ikkita sabab:

1. Raqobat tufayli aviakompaniyalar tomonidan o‘rindiqlar sig‘imining orttirilishi;
2. Neft inqirozi;

Garchi samalyotlarini to‘ldirsada, yoqilg‘ining haddan ortiq qimmatlashuvi natijasida ko‘plab aviakompaniyalar zarar ko‘rdi. Oqibatda, IATA (Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi) a’zosi bo‘lgan 107 ta aviakompaniya 1980-yilda jami 1.2 milliard AQSh dollari, 1981-yilda 1.3 milliard AQSh dollari va 1982-yilda esa taxminan 600 million AQSh dollarini yo‘qotdi.[3]

O‘tgan asrning 60-yillaridan boshlab jadal ravishda rivojlanib kelayotgan xalqaro turizm sohasining o‘sha davrdagi keskin rivojlanishiga xalqaro havo

transporti sabab bo‘ldi. Chunki, keng fyuzelyajli reaktiv samalyotlar, neftning arzonlashuvi va havo yo‘llari texnologiyasining rivojlanishi xalqaro havo qatnovlari o‘shishiga sabab bo‘lgan edi. Aviatsiyada yuz bergan texnologik o‘shish natijasida chiptalar narxi sezilarli darajada pastladi. Ayni vaqtda aviatsiya bozoriga charter qatnovlarning ham kirib kelishi havo transportidan foydalanishni ancha arzonlashtirdi va unga bo‘lgan turistik talabning keskin oshishiga sabab bo‘ldi. Natijada esa, xalqaro turizm jadal rivojlandi va aviakompaniyalar tariflari umumiy narxlar darajasidan pasayib, unga bo‘lgan talab ortdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Baldwin, J. (2019) *The Evolution of the Airline Industry: Regulation, Events and Influences Factors*, Kindle Direct Publishing, Cambridge, MD 21613
2. Kissling, C. (1989). International tourism and civil aviation in the South Pacific: Issues and innovations. *GeoJournal*, 19(3), 309–315. <https://doi.org/10.1007/BF00454577>
3. Spasojevic, B., & Lohmann, G. (2018). Aviation and Tourism. *The SAGE Handbook Of*, 314.